

SURDEZ: LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM DO ALUNO COM SURDEZ NA SALA DE AULA COMUM.

Maria de Lourdes Fonseca de Deus¹

Resumo

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar como ocorre a comunicação, linguagem e aprendizado (alfabetização) do aluno com surdez na sala de aula comum. Para fins desta análise foram pesquisadas e selecionadas várias bibliografias e documentos publicados pelo MEC, onde se apresentava propostas curriculares, orientações metodológicas visando os direitos dos alunos com surdez. O trabalho está dividido em três seções. Na primeira abordamos: diagnóstico, etiologia, causas e graus da surdez, bem como à história da educação dos surdos, desde os tempos remotos até os dias de hoje. Na segunda seção, analisamos como acontece a linguagem, a comunicação e o aprendizado do aluno com surdez na sala de aula comum. E finalizando, na terceira, enfatizamos a importância do Atendimento Educacional Especializado em seus três momentos didáticos – pedagógicos do aluno com surdez.

Palavras-chaves: Surdez. Linguagem – surdos. Aprendizagem – surdos. Comunicação – surdos. Educação Inclusiva.

Abstract

This research aims to analyze how communication occurs, and language learning (literacy) of students with deafness in an ordinary classroom. For the purposes of this analysis, several bibliographies and documents published by the MEC were researched. These Documents were where he had proposed curricular, methodological guidelines aimed at the rights of students with deafness. The work is divided into three sections. In the first approach: diagnosis, etiology, and degree of hearing loss as well as the history of deaf education, from ancient times until the present day. In the second section, we analyze the case as language, communication and learning of students with deafness in an ordinary classroom. And finally, third, we emphasize the

¹ Coordenadora Geral da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias (SEMED), Pós- graduada em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Goiás, Especialista em Atendimento Educacional Especializado Pela Universidade Estadual de Maringá (PR). maloufonseca@gmail.com

importance of the Educational Service specializes in teaching their three moments - teaching of students with deafness.

Keywords: Deafness. Language - deaf.Learning - deaf.Communication - deaf.Inclusive education.

1. Introdução

A educação inclusiva de alunos com surdez na escola regular, parte do reconhecimento e valorização da diversidade como fator de enriquecimento do processo educacional, provoca mudanças na escola e na formação docente, propõe uma reestruturação da educação que beneficie todos os alunos. É uma abordagem que procura responder as necessidades de aprendizagem desses educandos, melhora a qualidade do ensino, atua como impulsionadora das mudanças nas práticas educacionais nas escolas, desafiando os professores a desenvolverem novas metodologias.

O objetivo desse trabalho é analisar como ocorre a linguagem, comunicação e o aprendizado do aluno com deficiência auditiva/surdez no ensino regular, sabendo que poucos professores possuem o domínio da Língua Brasileira de Sinais, e nem sempre podem contar com a presença de um intérprete na sala de aula.

O trabalho está dividido em três seções: a primeira seção aborda o diagnóstico da surdez: etiologia, causas (Origem congênita ou adquirida), Graus da deficiência (leve, moderado, severo e profundo) e a trajetória histórica da educação dos surdos, refletida nas diferentes interpretações dos dados obtidos, que são expressões das teorias e dos modelos dominantes em cada época.

A segunda seção analisa a linguagem, comunicação e aprendizado do aluno com surdez na sala de aula comum, bem como a importância da estimulação precoce, incentivo da família, e a continuidade de estímulos na Escola, para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Trata também as tendências subjacentes à educação das pessoas com surdez (Oralismo, Comunicação Total e o bilinguismo).

A terceira seção analisa a importância do Atendimento Educacional Especializado em seus três momentos didáticospedagógicos: AEE em Libras (o professor do AEE trabalha com o aluno surdo no contra turno, os conteúdos da sala de aula, em libras), de Libras (o professor, de preferência surdo, ensina aos alunos os sinais de Libras), e para o ensino da Língua Portuguesa (onde se trabalha com o aluno surdo os conteúdos e regras gramaticais da Língua Portuguesa).

2. Deficiência Auditiva /Surdez

Segundo o Censo de 2000, existem no Brasil cerca de 5,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, ou seja, 2% da população apresentam uma perda auditiva.

Temos como definição de Deficiência Auditiva, descrita na lei nº 5.296/04, “a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, comprovada por audiograma nas frequências de 500 hertz, e 2.000 hertz”.

A surdez não afeta a capacidade intelectual do indivíduo, nem sua habilidade para aprender, mas uma criança surda perde a estimulação linguística das crianças normais. Pode ainda ter problemas emocionais e psicológicos, alterações de aprendizado, alterações de fala, problemas no trabalho, insatisfação e solidão.

Segundo Linden (2008) para determinar a perda auditiva o médico faz o seguinte procedimento:

O diagnóstico da causa da surdez é feito através da história do paciente, exame de ouvido, exames com equipamentos especiais podem ser necessários para avaliar a audição, sendo a audiometria o mais importante. Quando a tontura está associada, investiga-se o labirinto e o sistema nervoso central. A ressonância magnética pode ser necessária quando há suspeita de tumor.

Sempre que a perda auditiva é diagnosticada precocemente, as chances de sucesso na reabilitação são aumentadas, principalmente quando unidas há bons Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), empenho da família e constante terapia fonoaudiológica.

A estrutura da orelha consiste em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Qualquer alteração em uma dessas partes podem causar prejuízos em outros sistemas.

A Figura 1 mostra como funciona este órgão.

Figura 1 – Aparelho auditivo

Fonte: Anatomia...(2011)

2.1-Diagnóstico da Deficiência

Deficiência auditiva é quando alguma das estruturas da orelha apresenta uma alteração, ocasionando uma diminuição da capacidade de perceber o som. Geralmente o deficiente auditivo se comunica pela fala e apresenta uma perda auditiva de grau leve ou moderado;

A Surdez também é ocasionada por alguma alteração nas estruturas da orelha, ocasionando uma incapacidade em perceber o som. Geralmente o surdo se comunica através da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e apresenta uma perda auditiva de grau severo ou profundo (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 25).

A deficiência auditiva e a surdez apresentam características bem diferentes, porém ambas ocasionam uma limitação para o desenvolvimento do indivíduo. Consideramos que a audição é fundamental para a aquisição da linguagem falada e sua deficiência pode ocasionar muita dificuldade nas relações sociais, psicológicas e na interação.

Para Rinaldi (1997, p.15) as causas da surdez podem ser de origem congênita ou adquirida. As principais causas da deficiência congênita são:

Hereditariedade, viroses maternas (rubéola, sarampo), doenças tóxicas da gestante (sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose), ingestão de medicamentos ototóxicos (que lesam o nervo auditivo) durante a gravidez. É adquirida, quando existe uma predisposição genética (otosclerose), quando ocorre meningite, ingestão de remédios ototóxicos, exposição a sons impactantes (explosão) e viroses, por exemplo.

Para a prevenção da deficiência auditiva, seria importante que todas as mulheres em idade fértil pudessem ser vacinadas contra a rubéola. Isso porque essa doença tem sido a principal causa da deficiência auditiva (cerca de 70%) quando contraída pela mãe no primeiro trimestre de gravidez, época da gestação na qual estão sendo formados os olhos, as orelhas e o sistema cardíaco.

O grau de perda auditiva é classificado em leve, moderado, severo e profundo. Será leve se a perda auditiva for até de quarenta decibéis. Moderado se a perda for entre quarenta e setenta decibéis. Severo se a perda for entre setenta e noventa decibéis. E profundo se for superior a noventa decibéis (RINALDI, 2008). De acordo com os estudos, o que se percebe na prática é que o aluno surdo apresenta comprometimentos em relação à linguagem oral, numa de suas funções mais primordiais: a de comunicar. A surdez dificulta a aquisição normal da linguagem oral, pois impede a percepção de fonemas, palavras, intensidade da voz e discriminação de sons. Como consequência afeta os aspectos cognitivos, dificultando a contextualização e abstração necessária à aprendizagem. (CASTRO; PEDROSA, 2005).

Quando a criança come, se lava, se veste, ou passeia pela rua se oferecem ótimas ocasiões para falar com ela a respeito das coisas que estão vendo, de como as pessoas estão agindo, das sensações dela e das nossas. E não deve ser por falta da língua oral que não devemos passar essas informações para a criança surda. Se não soubermos ainda a língua de sinais ou a criança também não, devemos usar de outros recursos para isso, podendo ser feitos gestos espontâneos, mímicas e até desenhos.

2.2 - A História da Educação dos Surdos

Os primeiros relatos sobre a educação dos surdos datam do século XII, onde se dizia que os surdos não eram considerados humanos, não tinham direitos a heranças, não frequentava nenhum meio social e eram proibidos de se casarem.

Segundo Honora e Frizanco (2009, p. 50) na Idade Média os surdos começaram a ter atenção diferenciada por parte da igreja, que se preocupava com o que os surdos faziam e porque não iam se confessar. Outra preocupação da igreja era com o grande número de surdos que nasciam nos castelos, devido os casamentos consanguíneos, que era comum na época, pois a nobreza não pretendia dividir sua herança com outras famílias, então casava – se entre primos, sobrinhas e até irmãos.

Em relação ao Brasil, tem – se informação de que, em 1855, chegou ao país o professor H Ernest Huet, que era surdo. Veio a convite do imperador D. Pedro II, para trabalhar na educação de duas crianças surdas.

Em 26 de setembro de 1857, foi fundada a instituição que recebeu, na época, o nome de Imperial Instituto de Surdos-Mudos, atualmente tem o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. Nesse instituto só eram aceitas pessoas surdas do sexomascuino. Acolhia os surdos de todos os lugares do País e muitos deles eram abandonados pelas suas famílias. Desde então os surdos passaram a contar com o apoio de uma escola especializada para a sua educação.

Segundo Kozlowski (1995), nos últimos anos, surgiram muitas teorias e estudos sobre o desenvolvimento pleno dos potenciais cognitivos, linguísticos, emocionais e sociais desses indivíduos. Vários métodos de trabalho foram propostos no decorrer da historia da educação dos surdos, na tentativa de suprir as deficiências desses indivíduos.

O Congresso de Milão que aconteceu em 1880 reuniu surdos da Europa e dos EUA, definiu uma nova corrente na educação dos surdos: a oralista.

A linguagem de sinais foi proibida, o domínio da língua oral passou a ser uma condição para aceitação da pessoa com surdez dentro de uma comunidade majoritária.

Para Soares (1999, p.1), o oralismo é o “processo educacional pelo qual se pretende capacitar o surdo a compreensão e na produção da linguagem oral e que parte do princípio de que o indivíduo surdo, mesmo possuindo o nível de audição para receber os sons da fala, pode se constituir como interlocutor por meio da linguagem oral”.

Durante quase cem anos existiu o então chamado “império oralista” e foi em 1971 no Congresso Mundial de Surdos em Paris que a língua de sinais passou a ser novamente vigorada. Nesse Congresso foram também discutidos resultados de pesquisas realizadas nos EUA sobre a chamada “Filosofia da Comunicação Total”.

Segundo Damázio (2007, p.19) a Comunicação Total considera as características da pessoa com surdez utilizando todo e qualquer recurso possível para a comunicação, a fim de potencializar as interações sociais, considerando as áreas cognitivas, linguísticas e afetivas dos alunos.

A constatação de que os surdos eram subeducados com o enfoque oralista puro e de que à aquisição da língua oral deixava muito a desejar além da realidade inquestionável de a comunicação gestual nunca deixou de existir entre os surdos, fez com que uma nova época se iniciasse dentro do processo educativo dos surdos, nascendo assim à abordagem educacional por meio do Bilinguismo.

Para Damázio (2007, p. 20) o Bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social: a Língua de Sinais (que no Brasil é a LIBRAS), e a língua da comunidade ouvinte (Português).

A Língua de Sinais são sistemas de sinais independentes das línguas faladas. Não existe uma língua de sinais utilizada e compreendida universalmente, diferindo uma das outras, por exemplo: no Brasil temos a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); nos EUA utiliza-se a ASL (American SignLanguage); e na França a LSF (Langue de SignesFrançais). Existindo como as línguas orais, dialetos ou variabilidade regional dos sinais. A língua de sinais é uma língua de dimensão espacial e corporal.

As propostas educacionais do Bilinguismo começam a se estruturar a partir do Decreto 5.626/05 que regulamentou a lei de Libras. O Decreto prevê a organização de turmas bilíngues, constituídas por alunos surdos e ouvintes onde as duas línguas, Libras e Língua Portuguesa são

utilizadas no mesmo espaço educacional, definindo também que para os alunos surdos a primeira língua é a Libras e a segunda é a Língua Portuguesa na modalidade escrita, orienta ainda para a formação inicial e continuada de professores e formação de intérpretes para a tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa (DAMÁZIO 2007, p.20).

3. Desenvolvimento da Linguagem, Comunicação e Alfabetização do aluno com surdez na sala de aula comum.

3.1 – Desenvolvimento da Linguagem do aluno com surdez

Para Lyons (1987) apud Quadros (2006, p.15), a linguagem é um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou não, portanto, linguagem é qualquer forma utilizada com algum tipo de intenção comunicativa incluindo a própria língua.

A aquisição da linguagem se inicia nos primeiros contatos do bebê com o mundo, por meio da interação com o meio e as pessoas ao seu redor. Essa visão entende a linguagem como fenômeno social e cultural, no qual o desenvolvimento vai acontecendo mediante os estímulos e interferências que esse ambiente tem na vida da criança. Segundo Honora e Frinzanco (2009, p. 20), por meio da audição e do ambiente familiar adequado, crianças que não tem problemas auditivos, aprende naturalmente o modelo da sua língua, um processo que ocorre em três estágios.

Linguagem Receptiva: a recepção ocorre por meio da audição, ao ouvir várias vezes a palavra à criança acaba armazenando-a; Linguagem Compreensiva: a criança passa a compreender que a palavra 'papai' se refere à determinada pessoa; Linguagem Expressiva: a criança emite a palavra 'papai', quando já possui a segurança de seu significado.

A estrutura anatômica da fala que possibilita nossa linguagem envolve mecanismos neurais e anatômicos inatos e geneticamente transmitidos. Alguns deles, particularmente aqueles relacionados com a fala são encontrados apenas nos humanos.

Na produção da fala é usado: os pulmões, a traqueia, a laringe, a cavidade nasal e a cavidade bucal. A Figura 2 mostra como é o funcionamento desse sistema:

Figura 2: Estrutura anatômica da fala

Fonte: Gonçalves (2007)

Para Honora e Frizanco (2009, p.23), alguns fatores podem interferir na aquisição da linguagem: fatores orgânicos e fatores psicológicos e externos.

Fatores orgânicos: incluem as alterações genéticas, as neurológicas e as anatômicas. Alguns exemplos.

- ✓ Perdas auditivas congênitas: causadas por alguma doença na gravidez que afeta o bebê, sendo a mais comum à rubéola congênita.
- ✓ Perdas auditivas pós-natais: causada por alguma doença que o bebê contrai depois do nascimento, sendo a mais comum à meningite.
- ✓ Otites de repetição: causadas por infecções de ouvido, devido ao mau posicionamento do bebê no momento das mamadas, por gripes mal curadas etc.
- ✓ Fissuras lábias, palatais e lábio-palatais: causadas por uma má formação congênita, apresentam uma alteração física nos lábios e/ou palato.

Fatores Psicológicos e externos:

A – Superproteção dos pais: é comum pais que superprotegem ou mimam demais os filhos, por razões variadas, ser filho único, que passou por alguma doença ou tem alguma deficiência, filhos de pais mais velhos, pais que trabalham fora o dia todo, crianças criadas pelos avós etc. É preciso que os pais sejam alertados ao fato de que falar corretamente e chamar a atenção do filho em alguns momentos são atitudes necessárias que contribuirão para um melhor desenvolvimento da criança;

B – Pouca estimulação: é comum nos casos de atraso no desenvolvimento da fala, que as crianças sejam provenientes de ambientes pouco estimuladores. A mãe fala pouco com a

criança, pois, está sempre ocupada. É preciso que a família e a escola favoreçam momentos cada vez mais frequentes de estimulação da linguagem na vida de todas as crianças.

Ao estudarmos a educação dos surdos nos deparamos além das questões relacionadas aos seus limites e possibilidades, também com os preconceitos existentes na sociedade.

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar da educação escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como se estruturam as propostas educacionais das escolas. Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta de estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio – afetivo linguístico e político – cultural e ter perdas consideráveis no desenvolvimento da aprendizagem (DAMÁZIO, 2007, p.13).

Para Piaget (1975), a criança constrói a compreensão do modo como o mundo funciona por meio de suas ações, passa então por uma série de estágios que segue uma sequência fixa, as principais são: sensório – motor (do nascimento aos 18 meses), pré – operacional (dos 18 meses aos 7 anos), operações concretas (dos 7 anos aos 11 anos) e das operações formais (dos 11 anos em diante). Nessa visão, o desenvolvimento da linguagem é limitado pelo desenvolvimento cognitivo, ou seja, há aspectos da linguagem que a criança só será capaz de dominar depois de atingir um nível correspondente de controle cognitivo.

A linguagem não pode emergir antes que certas operações motoras tenham sido adquiridas, pois é na interação motora do sujeito com seu meio que estruturas cognitivas se desenvolvem. A função da linguagem é representar o mundo. A cognição precede a linguagem quando a criança fala daquilo que já manipula em níveis não linguísticos.

Por meio da audição a criança que não apresenta nenhuma deficiência auditiva aprende naturalmente o modelo de sua língua. Porém, à criança com surdez adquire sua linguagem ao relacionar a experiência que está vivendo com a verbalização e/ou sinais que ela observa em outra pessoa (colegas, pais, professores, etc.), bem como ao relacionar o que está sendo falado pelo outro com suas próprias experiências e também ao comunicar seus pensamentos e experiências de forma oral, escrita ou com sinais (HONORA, FRIZANCO, 2009, p.20).

3.2 - A Comunicação do aluno com surdez

A inclusão da criança com deficiência auditiva/surdez na sala de aula regular requer uma boa preparação tanto do aluno quanto da escola, para que ambos se sintam capacitados a participar dessa inclusão.

A comunicação é a primeira das várias barreiras que o professor encontra quando se depara com um aluno surdo em sua sala de aula. O primeiro sentimento para a maioria dos professores que recebe um aluno com surdez na sala de aula é a insegurança expressada com

falas do tipo: “não sei lidar com ele.”, “como vou fazer para me comunicar?”, “Não estou preparado para isso.”, “Não sou especialista em surdez”. É preciso que o professor conheça as reais necessidades do aluno para que ele possa acreditar e ter mais confiança no seu trabalho.

A falta de domínio de uma língua comum entre surdos e ouvintes dificulta, e até mesmo, impede a interação, a comunicação e a própria construção do conhecimento. Pode ainda levar a exclusão dos surdos, pois, as crianças buscam sempre a companhia daqueles que aceitam e dão atenção e partilha dos mesmos interesses, portanto, a linguagem desempenha um papel decisivo no processo de ensino-aprendizagem no interior das salas de aula.

Para viver em uma cultura ouvinte, o surdo pode ter acesso a oralização, mas é importante que o professor conheça a filosofia também da Comunicação total, do Bilinguismo e, em especial, a Língua de Sinais, considerada a língua oficial utilizada pela comunidade surda.

A língua de Sinais é uma língua espacial-visual e existem muitas formas criativas de explorá-la. Configuração de mão, movimentos, expressões faciais gramaticais, localizações, movimentos de corpo, espaço de sinalização, classificadores são alguns dos recursos discursivos que a Libras oferece para serem explorados para um processo de alfabetização com êxito.

Para Quadros (2006, p.7), a aquisição da língua de sinais é uma das formas de garantir a aquisição da leitura e escrita da língua Portuguesa pela criança surda. Sabemos que todas as línguas tem seus próprios parâmetros para a formação de palavras ou itens lexicais (que na Libras é chamado de sinal), a partir de regras cada língua combina elementos que formam palavras e as palavras formam as frases em um contexto.

A Lei N.10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais como uma língua usada pela Comunidade surda Brasileira, regulamentada pelo Decreto da Lei de Libras nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que trata da formação de profissionais para atuar na educação das pessoas com surdez.

3.3 - O Aprendizado (alfabetização) do aluno com surdez no ensino regular

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, Lei 9.394/96, art. 205 estabelece que: “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Alfabetização: é um processo ativo por meio do qual a criança, desde os seus primeiros contatos com a escrita, constrói e reconstrói hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação (MEC, 2007, p.10).

Segundo Honora e Frizanco (2009, p.43), a alfabetização de alunos com deficiência auditiva, em nada se difere da alfabetização de um aluno ouvinte, visto que o aluno com deficiência auditiva utilizará de pistas auditivas e articulatórias para a construção da escrita. Já alfabetização dos alunos com surdez ainda é um mistério para muitos profissionais da área e um tema polêmico em seminários e pesquisas que abordam a surdez.

O conteúdo curricular a ser desenvolvido pelo professor deve ser o mesmo para todos os alunos, para os ouvintes e para os alunos com surdez. O que difere são as adaptações curriculares necessárias para atingir também o aluno deficiente.

Segundo Coll et al (2004, p. 190), independente da área, deve se dar mais ênfase aos procedimentos de aprendizagem, e não tanto à acumulação de informação. Tanto para os alunos surdos como para os ouvintes é importante desenvolver o desejo de saber, o interesse pela busca de informação, o gosto pela leitura e a satisfação pela resolução de um determinado problema.

Para os autores acima citados, há quatro princípios que devem ser levados em conta em se tratando do ensino dos alunos com surdez:

- ❖ Favorecer a atividade própria dos alunos;
- ❖ Organizar as atividades de aprendizagem em pequenos grupos;
- ❖ Possibilitar que os alunos realizem tarefas diversas;
- ❖ Utilizar métodos visuais de comunicação.

O uso de materiais diversificados (jornais, revistas, propagandas, noticiários, filmes, computador, televisão, cartazes, etc.) de preferência visuais, servirá para o melhor entendimento do que está sendo apresentado para o aluno com surdez, mas também facilitará o entendimento por parte de todos os alunos, incluindo aquele que tem um problema de aprendizado ou os mais distraídos.

A linguagem e a comunicação são fundamentais no processo de aquisição dos conhecimentos, e para que o aluno surdo tenha acesso a todos os conteúdos curriculares de forma satisfatória, é necessário que ele participe dos momentos didáticos pedagógicos oferecidos no contra turno na própria escola, preferencialmente, que são o AEE em Libras, de Libras e para o ensino da Língua Portuguesa, que serão abordados na próxima seção.

4 - Atendimento Educacional Especializado para alunos com surdez

A atual Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva preconiza que: “a Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades e realiza o Atendimento Educacional Especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular” (MEC/SEESP, 2007, p. 10).

Ainda de acordo com a Política o Atendimento Educacional Especializado – AEE tem como “função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (MEC/SEESP, 2007, p. 10).

O Atendimento Educacional especializado para pessoa com surdez estabelece a compreensão e o reconhecimento do potencial e das capacidades dessa pessoa como ser humano, visando seu desenvolvimento e aprendizagem.

4.1 - Atendimento Educacional Especializado em Libras no ensino regular

Para atender de maneira organizada o atendimento em libras deve ocorrer diariamente em horário contrário ao das aulas na sala de aula comum, propiciando uma oportunidade para que o professor de AEE faça seu planejamento juntamente com o professor de turma comum e o professor de Língua Portuguesa, acompanhando o plano de conteúdo oficial da escola, pois o conteúdo é semelhante ao desenvolvido na sala de aula comum de acordo com a série ou ciclo que o aluno está cursando.

O AEE em Libras fornece a base conceitual dos conteúdos curriculares desenvolvidos na sala de aula. Esse atendimento contribui para que os alunos com surdez participem das aulas, compreendendo o que é tratado pelo professor e interagindo com seus colegas. Trata-se de um trabalho complementar ao que está sendo estudado na sala de aula, uma exploração de conteúdos, em Libras; em que o professor de AEE retoma as idéias essenciais, avaliando durante o processo o plano de atendimento do aluno com surdez.

4.2 - Atendimento Educacional Especializado para o ensino De Libras

Para Damázio (2007, p. 32), o Atendimento Especializado de Libras é outro momento didático pedagógico para os alunos com surdez incluídos na escola comum. Ele ocorre no horário contrário ao das aulas, é um trabalho realizado pelo professor ou instrutor de Libras

(preferencialmente surdo). Inicialmente é feito o diagnóstico do aluno, onde o atendimento será planejado a partir dos conhecimentos que o aluno tem sobre Libras.

Para se realizar o AEE de Libras é necessário que o professor realize estudos e pesquisas dos termos técnico-científicos das diferentes áreas do conhecimento. Sua sistematização visa ampliar o léxico da Libras e geralmente é realizado na interação entre alunos, professores e tradutores/intérpretes da Libras. A criação e organização desses termos em Libras são fundamentais para subsidiar o tradutor/intérprete e o professor bilíngue a trabalhar em Libras em seus vários contextos científicos além de desenvolver referencial teórico que possibilite a apreensão de termos inerentes aos conhecimentos científicos, ajuda construir conceitos em sala de aula e ampliação das competências linguísticas da pessoa com surdez em Libras e em Língua Portuguesa, e possibilita gerar novas convenções em glossários e dicionários da Libras. Respeitando sempre suas especificidades. (Damázio, 2007, p.32).

Para Damázio (2007, p.35), na organização didático pedagógico da sala de AEE, o ambiente deve estar repleto de imagens visuais, e referências que possam colaborar para o aprendizado da Língua de Sinais, pois a quantidade e principalmente a qualidade dos recursos visuais é primordial para facilitar a compreensão do conteúdo curricular em libras.

4.3 - Atendimento Educacional Especializado para o ensino da Língua Portuguesa

A proposta didático-pedagógica para se ensinar português escrito para os alunos com surdez orienta-se pela concepção bilíngue - Libras e Português escrito, como línguas de instrução destes alunos. A escola constitui o lócus da aprendizagem formal da língua Portuguesa na modalidade escrita, em seus vários níveis de desenvolvimento. Na educação bilíngue os alunos e professores utilizam as duas línguas em diversas situações do cotidiano e das práticas discursivas.

Para Damázio (2007), o que se pretende no Atendimento educacional Especializado da Língua Portuguesa é desenvolver a competência gramatical ou linguística, bem como textual, para que as pessoas com surdez sejam capazes de gerar sequências linguísticas bem formadas. Para isso o AEE avalia e analisa o estágio de desenvolvimento linguístico dos alunos, em relação à leitura e a escrita, tendo por base suas próprias produções e interpretações de textos dialógicos, descritivos, narrativos e dissertativos. O planejamento desta atividade ocorre da seguinte maneira:

O Atendimento Educacional Especializado para o ensino da Língua Portuguesa acontece na sala de recursos multifuncionais e em horário diferente ao da sala comum. O ensino é desenvolvido por um professor, preferencialmente, formado em Língua Portuguesa e que conheça os pressupostos linguísticos teóricos que norteiam o trabalho, e que, sobretudo

acredite nesta proposta estando disposto a realizar as mudanças para o ensino do português aos alunos com surdez (DAMÁZIO, 2007, p. 38).

A escola contribui de forma significativa para a inclusão da pessoa com surdez na sociedade, portanto o aprendizado do português escrito é fundamental, não se restringindo apenas a alfabetização, mas a todos os níveis de letramento, desde o início do aprendizado até o ensino superior precisam ser desenvolvidos e, nesse sentido, o AEE para o ensino da língua portuguesa escrita é indispensável.

Considerações Finais

A surdez sempre esteve presente em todas as comunidades etnográficas e culturais. No entanto, as necessidades das pessoas surdas, em geral, não são percebidas pelos ouvintes, talvez isto aconteça pelo fato da surdez não ser algo que os incomodem diretamente como a marginalidade e a violência. Neste contexto, a pessoa surda e suas demandas acabam sendo ignoradas.

Ao longo dos anos a concepção sobre surdez foi construída dentro desta indiferença, surgindo assim inúmeros equívocos em relação ao surdo, a surdez e a sua educação.

Pudemos perceber que a linguagem é a primeira barreira que o aluno surdo encontra quando chega à escola regular, e a falta de uma língua comum entre surdos e ouvintes, além de dificultar a interação e a comunicação, prejudica também o aluno surdo na construção de conhecimento.

Nota-se também a importância do Atendimento Educacional Especializado em seus três momentos pedagógicos (AEE em Libras, de Libras e para o Ensino da Língua Portuguesa), para fornecer a base conceitual dos conteúdos curriculares desenvolvidos na sala de aula, complementando o que está sendo estudado.

A escola em todos os sentidos deve contribuir com a transformação da sociedade, e nisso, está centrada a importância da inclusão educacional do aluno com surdez, pois vivenciar a experiência de conviver com as diferenças, no âmbito escolar irá habilitar todos os alunos para interagirem democraticamente e exercer seus direitos de cidadãos, fortalecendo-os para enfrentarem os desafios que, possivelmente, encontrarão em seu meio social, levando-os a participarem ativamente da vida em sociedade.

Referência Bibliográfica

ANATOMIA da orelha. Disponível em: <<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/corpo-humano-sistema-sensorial/anatomia-da-orelha-2.php>>. Acesso em: 13 set. 2011.

BRASIL. **Decreto n. 5626 de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n. 10436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua brasileira de Sinais – LIBRAS. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em 23 out. 2011.

BRASIL. **Lei Federal n. 9394 de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 23 out. 2011.

BRASIL. **Lei Federal n. 10.436 de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm>. Acesso em: 23 out. de 2011.

CASTRO, Roney Polato de; PEDROSA, Marilda de Paula. Encarando a diversidade: o ensino e aprendizagem de ciências e a formação de alunos surdos. **Revista virtu**. Juiz de Fora, n.2, 2005. Disponível em: <http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/04/artigo_2a_31.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.

COLL, César. et al. **Desenvolvimento Psicológico e Educação**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 3 v.

DAMÁZIO, M. F.M. **Deficiência Auditiva**. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2007.

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. **Esclarecendo as deficiências**. São Paulo: Cirando Cultural, 2009.

KOZLOWSKI, E. O modelo bilíngue/bicultural na educação do surdo. **Distúrbios da Comunicação**, São Paulo, 7(2): 147-156.

PIAGET, Jean. **A Psicologia da Criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

POLÍTICA Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Secretaria de Educação Especial – MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>>. Acesso em: 15 nov.2011.

QUADROS, Ronice Muller de; Schmiedt, Magali L. P. **Idéias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2006.

RINALDI, Giuseppe et al (Org.). **Deficiência auditiva**. Brasília DF: SEESP, 1997. _ (serie Atualidades Pedagógicas; n.4). Disponível em: <http://www.inilibras.com.br/materiais/deficienciaauditiva_parrte1.pdf>. Acesso em: 10 out. 2011.